

Konvergensi Linguistik dan Negosiasi Identitas dalam Komunikasi Tionghoa-Bugis di Kabupaten Soppeng

<https://doi.org/10.64271/cakq7y20>

Oleh: Erni Majadiah

Silsan Group

Email: eimjdyh@gmail.com

Submission date: August 2025

Accepted date: Oktober 2025

Published in: Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis dinamika komunikasi antaretnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dari kedua etnik. Fokus penelitian adalah proses adaptasi komunikatif dan mekanisme integrasi sosial yang terbangun dalam interaksi sehari-hari. Temuan menunjukkan adaptasi komunikatif multidimensional yang mencakup: (1) Konvergensi linguistik melalui adopsi bahasa Bugis dengan internalisasi konsep mappakatau dan penggunaan partikel diskursif "je" dan "ki" sebagai penanda solidaritas; (2) Hibriditas komunikasi nonverbal dalam gesture, simbolisme warna, dan konsep waktu; (3) Toleransi aktif keagamaan melalui partisipasi silang dalam perayaan dan konversi sukarela dalam pernikahan antaretnik; (4) Keterlibatan dalam pelestarian kesenian tradisional Bugis; (5) Interdependensi ekonomi yang memperkuat kohesi komunitas. Pola komunikasi yang teridentifikasi menunjukkan strategi "adaptive integration" yang dicirikan adopsi selektif, akomodasi resiprokal, dan pemeliharaan identitas inti sambil mengembangkan kompetensi komunikatif lintas budaya. Komunikasi antaretnik di Soppeng berlangsung harmonis karena faktor kepemimpinan komunitas yang inklusif, interdependensi ekonomi, dan komitmen bersama terhadap toleransi. Penelitian ini memberikan pembelajaran bagi pengembangan komunikasi multikultural di konteks Indonesia.

Kata Kunci: Komunikasi Antarbudaya, Konvergensi Linguistik, Identitas Etnik, Tionghoa-Bugis, Integrasi Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnik menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola komunikasi antarbudaya yang harmonis. Keragaman etnik yang menjadi kekayaan bangsa sekaligus berpotensi memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antaretnik di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan, mulai dari stereotipe, prasangka, hingga konflik terbuka yang dapat mengganggu stabilitas sosial

(Mughtar et al., 2019; Mulyana & Rakhmat, 2016). Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi yang meningkatkan mobilitas dan intensitas kontak antaretnik.

Di tengah kompleksitas tersebut, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, menunjukkan fenomena menarik dalam komunikasi antaretnik, khususnya antara etnik Tionghoa dan Bugis yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Berbeda dengan daerah lain yang sering mengalami ketegangan antaretnik, Soppeng memperlihatkan model integrasi yang relatif harmonis dan berkelanjutan, di mana kedua kelompok etnik berhasil membangun komunikasi yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Fenomena ini menjadi signifikan mengingat sejarah panjang hubungan etnik Tionghoa dengan masyarakat pribumi Indonesia yang tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam periode Orde Baru yang menerapkan kebijakan asimilasi paksa.

Etnik Tionghoa, sebagai kelompok minoritas dengan estimasi populasi sekitar 1,2% hingga 2,8% dari total penduduk Indonesia, telah mengalami berbagai dinamika sosial-politik sepanjang sejarah yang mempengaruhi pola komunikasi mereka dengan kelompok etnik lain (Suryadinata, 2004). Sementara etnik Bugis, sebagai salah satu kelompok etnik terbesar di Sulawesi Selatan dengan populasi sekitar 4 juta jiwa di wilayah tersebut (estimasi nasional mencapai 6-7 juta jiwa), memiliki tradisi budaya yang kuat, sistem sosial yang relatif inklusif, dan sejarah panjang sebagai pedagang dan pelaut yang terbiasa berinteraksi dengan berbagai kelompok etnik (Mattulada, 1995). Kombinasi karakteristik kedua etnik ini menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembangan model komunikasi antaretnik yang unik.

Studi komunikasi antaretnik di Indonesia telah berkembang signifikan dalam dua dekade terakhir, namun masih terdapat gap yang cukup besar dalam pemahaman mekanisme komunikasi yang memungkinkan terciptanya harmoni antaretnik. Penelitian (Mughtar et al., 2019) tentang komunikasi antarbudaya memberikan kerangka teoretis komprehensif untuk memahami dinamika komunikasi dalam masyarakat majemuk, sementara Mulyana (2016) mengeksplorasi berbagai hambatan komunikasi antarbudaya, termasuk stereotipe dan prasangka etnik. Dalam konteks komunikasi etnik Tionghoa dengan kelompok pribumi, beberapa studi telah dilakukan, di antaranya Tan (2008) yang menganalisis proses asimilasi budaya etnik Tionghoa di Jakarta, dan Setijadi (2023) yang meneliti konstruksi identitas Tionghoa kontemporer. Namun, studi-studi tersebut cenderung fokus pada konteks urban dan belum mengeksplorasi dinamika komunikasi dalam setting semi-urban seperti Soppeng yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang berbeda.

Dari perspektif teoretis komunikasi antarbudaya, teori Akomodasi Komunikasi yang dikembangkan oleh (Giles, 2016) menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk mengurangi atau memperbesar jarak sosial dengan lawan bicara. Teori ini telah diterapkan dalam berbagai konteks multietnik internasional, namun aplikasinya dalam konteks spesifik Tionghoa-Bugis di Indonesia masih sangat terbatas. Demikian pula dengan model akulturasi Berry (2005) yang mengidentifikasi empat strategi akulturasi - integrasi, asimilasi, separasi, dan marginalisasi - di mana strategi integrasi yang melibatkan pemeliharaan budaya asal sambil mengadopsi budaya dominan dianggap sebagai strategi paling adaptif. Meskipun model ini telah diterima secara luas, mekanisme spesifik bagaimana strategi integrasi berlangsung

dalam komunikasi sehari-hari antaretnik, khususnya dalam konteks lokal Indonesia, belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan identifikasi gap tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis secara mendalam mekanisme komunikasi antaretnik Tionghoa-Bugis di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini secara khusus akan mengeksplorasi proses konvergensi linguistik, negosiasi identitas dalam komunikasi sehari-hari, dan faktor-faktor yang mendukung terciptanya harmoni komunikasi antaretnik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengembangkan model komunikasi antaretnik yang dapat dijadikan template untuk pengembangan komunikasi multikultural di konteks Indonesia yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pola komunikasi verbal dan nonverbal yang terbentuk antara etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng? Strategi akulturasi komunikatif apa saja yang diterapkan oleh kedua etnik dalam interaksi sehari-hari? Faktor-faktor apa yang mendukung terciptanya komunikasi antaretnik yang harmonis di lokus penelitian? Dan bagaimana model komunikasi antaretnik yang terbentuk dapat dikontekstualisasikan untuk pengembangan komunikasi multikultural di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola komunikasi verbal dan nonverbal antaretnik Tionghoa-Bugis di Kabupaten Soppeng, menganalisis strategi akulturasi komunikatif yang diterapkan kedua etnik, mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung keharmonisan komunikasi antaretnik, dan mengembangkan model teoretis komunikasi antaretnik yang dapat menjadi referensi untuk konteks multikultural Indonesia. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan komunikasi antarbudaya di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKAN

1. Komunikasi Antarbudaya dan Antaretnik

Komunikasi antarbudaya didefinisikan sebagai proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda (Gudykunst & Kim, 2003). Dalam konteks yang lebih spesifik, komunikasi antaretnik merujuk pada interaksi komunikasi antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas etnik yang berbeda (Samovar et al., 2017).

Teori Akomodasi Komunikasi (Communication Accommodation Theory) yang dikembangkan oleh Giles dan rekan-rekan menjadi kerangka penting untuk memahami dinamika komunikasi antaretnik (Giles, 2016). Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung melakukan konvergensi (mendekatkan gaya komunikasi) atau divergensi (menjauhkan gaya komunikasi) berdasarkan motivasi untuk mengurangi atau memperbesar jarak sosial.

Konvergensi komunikasi terjadi ketika komunikator mengadaptasi gaya komunikasi mereka agar lebih mirip dengan lawan bicara, yang bertujuan untuk meningkatkan persetujuan sosial dan mengurangi ketidakpastian (Giles, 2016). Sebaliknya, divergensi terjadi ketika komunikator menekankan perbedaan komunikasi untuk mempertahankan identitas kelompok yang distinktif.

2. Akulturasi dan Strategi Adaptasi Budaya

John Berry (Berry, 2005) mengidentifikasi empat strategi akulturasi berdasarkan dua dimensi utama: (1) pemeliharaan identitas budaya asal, dan (2) kontak dan partisipasi dengan budaya dominan. Empat strategi tersebut adalah:

- a. Integrasi: Pemeliharaan identitas budaya asal sambil mengadopsi budaya dominan
- b. Asimilasi: Adopsi budaya dominan dengan meninggalkan budaya asal
- c. Separasi: Pemeliharaan budaya asal dengan menghindari budaya dominan
- d. Marginalisasi: Kehilangan budaya asal tanpa mengadopsi budaya dominan

Strategi integrasi dianggap sebagai strategi paling adaptif karena memungkinkan individu untuk mempertahankan identitas budaya sambil berfungsi efektif dalam masyarakat yang lebih luas (Ward & Rana-Deuba, 1999).

3. Identitas Etnik dan Negosiasi Budaya

Identitas etnik merupakan konstruksi sosial yang dinamis dan dapat dinegosiasikan dalam berbagai konteks (Pinney, 1996). Proses negosiasi identitas ini melibatkan tidak hanya pemeliharaan karakteristik budaya tradisional tetapi juga adaptasi terhadap konteks sosial yang berubah.

Konsep hibriditas budaya (*cultural hybridization*) yang dikembangkan oleh Homi Bhabha (Bhabha, 2010) menjadi relevan dalam memahami proses negosiasi identitas. Hibriditas merujuk pada penciptaan bentuk-bentuk budaya baru melalui kombinasi elemen-elemen dari budaya yang berbeda, yang tidak sekadar pencampuran tetapi penciptaan sesuatu yang baru.

4. Cultural Citizenship dan Partisipasi Budaya

James Banks (1994) mengembangkan konsep *cultural citizenship* yang merujuk pada partisipasi aktif individu dari kelompok minoritas dalam kehidupan budaya masyarakat yang lebih luas. *Cultural citizenship* mencakup tidak hanya hak untuk mempertahankan budaya asal tetapi juga kewajiban untuk berkontribusi pada pengembangan budaya bersama.

Konsep ini penting dalam konteks komunikasi antaretnik karena menunjukkan bahwa integrasi yang berhasil bukan sekadar adaptasi satu arah tetapi proses dua arah yang melibatkan kontribusi aktif dari semua kelompok etnik.

5. Bilingualisme dan Praktik Kebahasaan Multikultural

François Grosjean (Mennen, 2009) menjelaskan bahwa bilingualisme bukan sekadar kemampuan menggunakan dua bahasa tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks komunikasi yang berbeda. Dalam konteks multietnik, praktik kebahasaan seperti *code-switching* dan *code-mixing* menjadi strategi komunikatif yang penting.

Code-switching merujuk pada pergantian bahasa dalam satu percakapan, sementara *code-mixing* merujuk pada pencampuran elemen dari dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat (Myers-Scotton, 2006). Praktik-praktik ini bukan sekadar fenomena linguistik tetapi juga strategi identitas dan solidaritas sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam pola komunikasi antaretnik Tionghoa-Bugis di Kabupaten Soppeng. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memahami makna subjektif

pengalaman pelaku melalui interpretasi kontekstual, sekaligus mendeskripsikan karakteristik unik fenomena sosial secara utuh dalam setting alamiah tanpa manipulasi variabel (Moleong, 2018). Fokus utama penelitian terletak pada pendalaman proses, dinamika, dan esensi interaksi lintas budaya yang terjadi di lokasi studi.

Penelitian dilakukan di Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang dipilih berdasarkan konsentrasi populasi kedua etnik dan intensitas interaksi antaretnik yang tinggi, khususnya di area perdagangan pusat kota. Watansoppeng menjadi episentrum interaksi kedua etnik karena dominasi populasi dan aktivitas ekonomi yang memungkinkan kontak budaya intensif. Pengumpulan data dilakukan selama November 2023 dengan periode observasi yang cukup untuk memahami pola komunikasi sehari-hari.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria spesifik yang memastikan kualitas data. Kriteria pemilihan informan meliputi individu etnik Tionghoa dengan interaksi rutin dengan etnik Bugis, individu etnik Bugis dengan interaksi rutin dengan etnik Tionghoa, dan pasangan perkawinan campur Tionghoa-Bugis yang memberikan perspektif unik tentang komunikasi antaretnik. Informan kunci penelitian meliputi Lani (69 tahun), Tibet (41 tahun), Lidya (30 tahun), Veronica (31 tahun), Veri, Fendi, Ondy (42 tahun) dari etnik Tionghoa, serta Ita Sri Wahyuni (31 tahun), Syamsuriani (47 tahun) dan informan lainnya dari etnik Bugis, termasuk pasangan perkawinan campur yang memberikan perspektif mendalam tentang dinamika komunikasi antaretnik.

Pengumpulan data menggunakan triangulasi metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Observasi partisipan dilakukan di ruang publik strategis seperti pasar tradisional, tempat ibadah, dan acara budaya dengan fokus pada pola interaksi verbal dan nonverbal, penggunaan bahasa dan code-switching, gesture dan komunikasi nonverbal, serta partisipasi dalam kegiatan komunal. Catatan lapangan sistematis dibuat selama proses observasi untuk merekam detail interaksi yang tidak dapat ditangkap melalui wawancara. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan durasi 60-90 menit per informan menggunakan panduan wawancara fleksibel yang memungkinkan eksplorasi tema-tema yang muncul secara spontan. Semua wawancara direkam dengan persetujuan tertulis informan dan ditranskrip secara lengkap untuk analisis. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen resmi pemerintah daerah tentang demografis etnik, arsip media lokal tentang kegiatan antaretnik, dan dokumentasi kegiatan budaya serta keagamaan untuk memberikan konteks yang komprehensif.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) melalui tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Pengorganisasian data dimulai dengan transkripsi wawancara dengan kodefikasi identitas informan untuk menjaga anonimitas, kategorisasi data berdasarkan sumber, dan penyusunan database penelitian terstruktur secara manual. Reduksi data dilakukan melalui open coding untuk identifikasi konsep dan kategori awal dari data mentah, axial coding untuk pengelompokan kategori berdasarkan hubungan konseptual, dan selective coding untuk pemilihan kategori inti serta pengembangan tema utama. Penyajian data meliputi konstruksi matriks temuan berdasarkan pertanyaan penelitian, pemetaan pola komunikasi verbal dan nonverbal, dan identifikasi strategi akulturasi beserta faktor pendukung harmoni. Verifikasi dan kesimpulan dilakukan melalui triangulasi sumber dengan cross-checking informasi antarinforman, member checking untuk validasi

temuan dengan informan kunci, dan peer debriefing melalui diskusi temuan dengan ahli komunikasi antarbudaya.

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria utama keabsahan penelitian kualitatif. Kredibilitas dipastikan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu pengumpulan data. Transferabilitas dijaga dengan memberikan deskripsi mendalam tentang konteks penelitian yang memungkinkan pembaca menilai relevansi temuan untuk konteks lain. Dependabilitas dipastikan melalui konsistensi proses penelitian dan dokumentasi yang sistematis. Konfirmabilitas dijaga melalui objektivitas interpretasi data dan refleksi berkelanjutan terhadap bias peneliti. Aspek etika penelitian mengikuti protokol standar penelitian yang melibatkan manusia, meliputi informed consent tertulis dari semua informan dengan penjelasan tujuan penelitian, anonimitas identitas melalui penggunaan inisial atau nama samaran, hak withdrawal tanpa konsekuensi bagi informan, dan penyimpanan data terenkripsi dengan akses terbatas untuk melindungi privasi informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengintegrasikan deskripsi temuan empiris dengan analisis mendalam untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif. Temuan dari wawancara dan observasi diuraikan secara deskriptif, diikuti interpretasi teoretis, perbandingan literatur, dan implikasi—membuatnya seperti narasi hidup yang menggambarkan bagaimana komunikasi sehari-hari di Soppeng membangun harmoni. Analisis dibagi menjadi subbagian untuk kejelasan, dengan fokus pada deskripsi rinci agar pembaca bisa membayangkan konteks nyata.

1. Pola Komunikasi Verbal: Konvergensi Linguistik dan Internalisasi Nilai Budaya

Temuan empiris menunjukkan bahasa Bugis sebagai lingua franca dominan dalam interaksi sehari-hari antara etnik Tionghoa dan Bugis, dengan proses adaptasi yang bertahap dan alami. Informan Lani (69 tahun, Tionghoa), yang telah tinggal puluhan tahun di Soppeng, menggambarkan fenomena ini secara vivid: "Ya, jadi memang kita di sini etnik Tionghoa sudah lama hidup berdampingan dengan etnik Bugis yang sangat kental dengan adat istiadat *Mappakatau*. Hidup berdampingan seperti ini tentunya komunikasi adalah hal yang paling utama agar dapat saling memahami. Jadi, idi'ro pada maccani mabbicara ogi tapi deto na yallupai bahasa assalengta (kita di sini sudah bisa berbahasa Bugis tapi tetap tidak melupakan bahasa asal masing-masing)." Pernyataan ini mengilustrasikan bagaimana adopsi bahasa Bugis bukan sekadar kebutuhan fungsional, tapi pengakuan simbolis terhadap nilai Bugis seperti *mappakatau* (sikap penghormatan), yang mencakup kesopanan dan pengakuan hierarki sosial. Proses ini terjadi melalui paparan harian, terutama di konteks ekonomi seperti pasar, di mana Tionghoa belajar secara natural, seperti Tibet (41 tahun, Tionghoa) yang mengaku: "Awal-awal itu ya saya pake bahasa Indonesia tapi lama kelamaan mungkin karena sering dengar dan lingkungan kerja saya rata-rata orang Bugis akhirnya bisa juga pake bahasa Bugis."

Code-switching menjadi pola menonjol, di mana pergantian bahasa disesuaikan dengan konteks, status kependudukan, dan domain interaksi. Misalnya, pendatang baru seperti Veronica (31 tahun, Tionghoa) masih bergantung pada bahasa Indonesia: "Saya baru beberapa tahun pindah ke Soppeng, jadi saya belum terlalu bisa pakai bahasa Bugis. Tapi saya mengerti kalau ada nabilang orang, cuma terkadang belum bisa kasi keluar dengan bahasa Bugis jadi kubalas pakai bahasa Indonesia saja. Sekarang saya masih belajar juga bahasa Bugis karena tentunya itu penting supaya komunikasi

berjalan baik." Observasi di lingkungan sosial menunjukkan pola ini: Dalam transaksi bisnis formal, Tionghoa cenderung gunakan bahasa Indonesia untuk presisi, tapi beralih ke Bugis untuk keakraban informal, seperti sapaan awal dengan kata Bugis lalu penutup hangat. Ini mencerminkan dinamika multilingual, di mana etnik Tionghoa yang lama menetap (seperti Veri atau Fendi, yang lahir di Soppeng) mencapai kefasihan penuh, sementara pendatang berada di tahap transisi dari pemahaman pasif ke kemampuan produktif.

Aspek paling signifikan adalah internalisasi konsep *mappakatau*, yang bukan hanya aturan berbahasa, tapi filosofi komunikasi Bugis yang mencakup penghormatan, kesopanan, dan pengakuan sosial. Ini terlihat dalam penggunaan partikel diskursif "je" (penekan keakraban) dan "ki" (penanda penghormatan), yang diadopsi Tionghoa sebagai strategi solidaritas. Ita (31 tahun, Bugis) merespons positif: "Banggaka kurasa kalau mendengar teman-teman dari etnik Tionghoa menggunakan kata 'je' dalam percakapannya. Ini bukan hanya soal bahasa, tapi lebih ke bagaimana kita dengan latar belakang yang beragam, mampu saling menghargai. Kata 'je' bagi kami memang sepele, tapi maknanya dalam konteks kebersamaan itu besar." Syamsuriani (47 tahun, Bugis) menambahkan tentang "ki": "Sebagai orang Bugis, menurut saya penggunaan kata 'ki' dalam percakapan sehari-hari itu adalah bagian dari nilai-nilai kehormatan dan kesopanan yang kita junjung tinggi sebagai orang Bugis. Misalnya, kalau mauki bertanya 'Kenapaki?' sama lawan bicarata, sebenarnya itu bukan hanya sekedar bertanya kabar, tapi juga ditunjukkan rasa hormat dan perhatian ta sama mereka." Tibet (41 tahun, Tionghoa) mengakui adaptasi ini: "Sebagai orang yang berasal dari etnik Tionghoa yang tinggal di Soppeng, saya merasa terhormat dan mengapresiasi itu karena bisa belajar serta menggunakan kata 'ki' dalam komunikasi sehari-hari dengan teman-teman Bugis saya. Awalnya itu saya merasa penggunaan kata 'Ki' kayak baru kurasa, baru unik juga kalau itu digunakan sebagai tanda penghormatan."

Dialog konkret antara Ibu Thresa (Tionghoa) dan Ibu Asri (Bugis) mencontohkan pola ini: "Dari manaki Ibu Asri?" diikuti respons sopan dengan "ki" dan penutup "*Salamaki*," menciptakan atmosfer hormat di mana perbedaan etnik larut dalam kehangatan. Observasi harian, seperti tetangga saling mengunjungi untuk bercerita, menunjukkan komunikasi verbal ini tidak terbatas pada keperluan, tapi menjadi norma sosial yang memperkuat ikatan. Ita menekankan: "Selama saya di sini alhamdulillah tidak pernah terlibat masalah atau mengalami kendala dengan kesalahpahaman masyarakat sekitaran sini. Bahkan hubungan sama tetangga yang ada beberapa pendatang disini berjalan dengan baik juga. Pokoknya ya kita saling menghargai saja."

Analisis mendalam menghubungkan pola ini dengan Teori Akomodasi Komunikasi (Giles, 2016), di mana konvergensi linguistik—seperti adopsi "je" dan "ki"—mengurangi jarak sosial dan mencegah konflik. Bayangkan seorang Tionghoa seperti Tibet, yang awalnya merasa asing dengan dialek Bugis, tapi melalui interaksi harian di lingkungan kerja, ia tidak hanya belajar bahasa, tapi juga nilai-nilai seperti penghormatan (*mappakatau*), yang menurut Bandura (1977) terjadi melalui observasi dan imitasi sosial. Ini kontras dengan hambatan prasangka di konteks urban (Mulyana & Rakhmat, 2016), di mana code-switching sering dilihat sebagai apropriasi; di Soppeng, itu menjadi gesture tulus yang memperkuat solidaritas, seperti Ita rasakan sebagai "makna besar untuk kebersamaan." Perbandingan dengan Grosjean (2008) menunjukkan bahwa bilingualisme di sini bukan sekadar keterampilan, tapi strategi identitas: Tionghoa seperti Veronica berada di tahap "receptive bilingualism" (paham tapi belum lancar),

yang secara bertahap berubah menjadi produktif melalui imersi sosial, seperti Veri yang fasih karena "setiap hari bertemu dengan etnik Bugis dalam jangka waktu yang lama."

Implikasi teoretis: Temuan ini memperkaya model Berry (2005) dengan mekanisme spesifik integrasi verbal, di mana pemeliharaan bahasa asal (e.g., elemen Tionghoa dalam code-switching) berpadu dengan adopsi Bugis, menciptakan identitas multilingual yang adaptif. Secara praktis, ini menyarankan program pelatihan bahasa lokal di daerah multi-etnik Indonesia untuk mendorong konvergensi serupa, mengurangi salah paham dan memperkuat kohesi sosial. Dalam konteks lebih luas, pola verbal di Soppeng menunjukkan bagaimana bahasa bisa menjadi "jembatan" di masyarakat majemuk, di mana perbedaan bukan penghalang, tapi peluang untuk saling memahami, sebuah pelajaran berharga untuk era globalisasi di mana mobilitas etnik semakin tinggi. Jika diterapkan di kota besar seperti Jakarta, ini bisa mengurangi stereotip etnik, mempromosikan dialog yang lebih dalam seperti dialog Ibu Thresa-Asri, di mana "ki" bukan hanya kata, tapi simbol empati lintas budaya.

2. Pola Komunikasi Nonverbal: Hibriditas Gesture, Simbolisme, dan Artefak Budaya

Temuan nonverbal mengungkap adaptasi hibrid yang kaya, di mana gesture Tionghoa dan Bugis saling memengaruhi dalam interaksi sehari-hari. Gesture "salam soja" (mengepal tangan di dada sambil membungkuk) dominan dalam perayaan Tionghoa seperti Imlek, seperti dijelaskan Lani: "Jadi kita itu orang Tionghoa ada dibilang salam soja. Itu adalah bentuk salam yang sering sekali dipakai kalau ada acara atau perayaan terutama kalau Tahun Baru Imlek. Cara salamnya itu dikepalki tangan kanan ta di depan dada baru tangan kiri kayak nabungkuski tangan kanan ta yang sama-sama di letakkan di depan dada. Biasanya juga membungkuk ki sedikit sambil bilang 'Gong Xi Fa Chai' sebagai tanda hormat dan ucapan selamat tahun baru Imlek." Observasi menunjukkan apresiasi Bugis: Syamsuriani (47 tahun) mencatat, "Saya lihat masyarakat lokal disini khususnya orang Bugis, mereka hargai kami di sini etnik Tionghoa termasuk pengaplikasiannya itu salam soja. Biasa kalau kami merayakan Imlek mereka juga orang Bugis ikut mengucapkan 'Gong Xi Fa Chai' sambil mengepalkan tangannya dan ikut serta dalam memeriahkan acara kami" (Gambar 4.1). Ini menciptakan momen inklusi, di mana gesture asing menjadi simbol bersama.

Sebaliknya, Tionghoa adopsi "tabe" (membungkuk untuk hormat atau izin), yang menurut Syamsuriani, "Kalau orang Tionghoa biasa membungkukkan badan atau sekedar tunduk kalau nasapaki, kita orang Bugis membungkukkan badan kalau bilangki 'tabe' yang artinya untuk menunjukkan rasa hormat atau permintaan izin kepada seseorang. Sekarang banyakmi juga orang Tionghoa yang sering bilang 'tabe' dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan kita dan mereka juga sudah pahammi dengan adat dan budaya ta di sini" (Gambar 4.3). Gerakan menundukkan kepala untuk hormat orang tua juga umum di kedua etnik, menciptakan kesamaan nilai, seperti yang digambarkan Syamsuriani: "Seringka juga lihatki keluarganya suamiku dan tetangga di sini yang etnik Tionghoa, ada juga kebiasaannya tunduk sambil menyapa kalau ketemuki. Terus saya tanyakan sama suamiku tentang itu dan nabilang suamiku selain artinya sapaan itu juga artinya tanda penghormatan, khususnya kalau ketemu sama orang yang lebih itu. Jadi meskipun kita berbeda budaya tapi kita punya kebiasaan yang mengandung nilai-nilai tentang sopan santun yang sama" (Gambar 4.2). Observasi di acara keluarga menunjukkan gesture ini bukan ritual kaku, tapi ekspresi spontan yang membangun kepercayaan, seperti saat tetangga saling menyapa di jalan dengan tunduk hormat.

Symbolisme warna menambah dimensi nonverbal: Etnik Tionghoa identik dengan merah (keceriaan) dan kuning keemasan (kemakmuran), seperti Ondy (42 tahun): "Ya memang benar etnik Tionghoa atau sebutlah orang Cina identik dengan warna merah apalagi pada saat ada perayaan. Jadi warna merah bagi kami etnik Tionghoa menggambarkan keadaan yang terang dan ceria dalam kehidupan kami. Itumi kenapa kita di sini memastikan segala sesuatu memiliki nuansa warna merah seperti dekorasinya, lampion, dan angpao. Jadi bukan hanya warna merah sebenarnya, warna kuning keemasan juga. Itu juga tidak kalah pentingnya dalam perayaan seperti pada Imlek karena warna itu melambangkan kemakmuran dan harapan bahwa tahun baru akan membawa lebih banyak keberuntungan dan rejeki yang lancar bagi kami dan semua orang di sekitar." Bugis gunakan hijau (kesuburan, damai) dan kuning (keberuntungan), seperti Syamsuriani: "Kalau warna khas di Soppeng khususnya yang biasa napakai orang Bugis, warna Hijau sama warna kuning. Masyarakat Bugis di sini na anggapki warna hijau sebagai warna alam yang artinya subur, hidup dan damai. Sedangkan kalau warna kuning itu melambangkan harapan agar kita selalu mendapat keberuntungan. Warna hijau dan kuning biasanya itu banyak dilihat di acara-acara seperti pernikahan, upacara adat ataupun festival budaya." Tidak ada konflik; warna-warna ini saling apresiasi selama acara bersama, seperti Imlek dengan dekorasi merah yang diikuti Bugis. Observasi di festival menunjukkan negosiasi kontekstual: Di acara Bugis, Tionghoa gunakan hijau/kuning sebagai gesture penghargaan, menciptakan rasa aman dan inklusi.

Konsep waktu juga konvergen nonverbal: Kedua etnik pilih hari baik untuk acara, dengan Tionghoa gunakan kalender astrologi (Ondy: "Pemilihan waktu acara itu sangat penting dari budaya kami sebagai etnik Tionghoa. Jadi ada dibilang kalender astrologi, dari situ kita memperhitungkan hari baik untuk buat acara seperti pernikahan, pindah rumah, peresmian toko, dan acara lainnya baik formal maupun non formal. Bukan kita yang tentukan, tapi ada lagi dibilang petua yang kita percayai dan lebih tahu tentang ini. Tujuannya agar acara yang kita buat terlaksana dengan baik dan lancar.") dan Bugis konsultasi orang tua (Syamsuriani: "Samaji etnik Tionghoa, kita juga di sini etnik Bugis diperhatikan sekali itu pemilihan waktunya kalau mau buat acara. Biasanya yang menentukan waktunya orang tua, dalam artian orang yang kami tuakan yang lebih paham tradisi. Sebisa mungkin pilihki waktu yang dianggap paling baik, dan pastinya hati-hati dalam memilih waktu penyelenggaraan acara karena pastinya mauki sukses acarata."). Ini menciptakan mutual understanding untuk acara antaretnik, seperti pernikahan campur, di mana konsultasi bersama memastikan kesuksesan.

Artefak memperkuat pola ini: Patung kucing hoki (keberuntungan) di toko Tionghoa

"Saya masih memegang teguh kepercayaan itu, itumi kenapa saya menyimpan patung kucing di toko ku. Etnik Tionghoa memercayai itu sebagai lambang keberuntungan, kesuksesan juga kesuburan. Sebagian juga biasa nasimpan di depan rumahnya, tapi saya di toko ku ji kusimpan sebagai alat untuk mengundang keberuntungan. Patung kucing itu disebut kucing hoki atau kucing keberuntungan.").
Ondy

Bugis identik dengan rumah panggung (Syamsuriani: "Ya betul, rumah panggung itu salah satu ciri khasnya orang Bugis. Karena strukturnya yang diangkat dari tanah baru biasa juga orang nakasi hiasan berupa ukiran-ukiran tradisional yang menandakan keindahan dan kekayaan tradisi kami sebagai orang Bugis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah panggung yang masih sangat di jaga sampai sekarang di

Soppeng adalah Rumah adat Sao Mario, sekarang juga sudah menjadi tempat wisata dan museum. Kalau kita di sini Bola Seratu e yasengenggi atau Rumah Tiang Seribu. Meskipun yang saya lihat, sudah ada juga beberapa orang yang membangun rumah dengan model yang modern, tapi kami sebagai etnik Bugis tetap menganggap rumah panggung sebagai symbol penting dari warisan budaya yang patut dijaga karena bagian dari warisan nenek moyang."). Observasi menunjukkan artefak ini bukan benda statis, tapi objek dialog: Tionghoa kunjungi rumah panggung Bugis untuk belajar tradisi, sementara Bugis hargai patung kucing sebagai simbol keberuntungan bersama.

Analisis mendalam menghubungkan pola ini dengan konsep hibriditas budaya (Bhabha, 2010), di mana elemen nonverbal seperti "*salam soja*" dan "*tabe*" bergabung menjadi repertoire baru, bukan pencampuran sederhana, tapi penciptaan identitas bersama yang dinamis. Bayangkan suasana Imlek di Soppeng: Gesture "*salam soja*" yang awalnya Tionghoa menjadi ritual bersama ketika Bugis ikut serta, menciptakan "ruang ketiga" di mana perbedaan larut dalam solidaritas, seperti Syamsuriani rasakan sebagai "saling menghargai apalagi karena bertetanggaki." Ini selaras dengan Hall (1989), di mana nonverbal menyampaikan pesan budaya yang lebih kuat daripada kata-kata, mengurangi ketidakpastian lintas etnik. Perbandingan dengan Tan (2008) di Jakarta menunjukkan kontras: Di urban, simbolisme warna sering menimbulkan ketegangan karena segregasi; di Soppeng, negosiasi kontekstual (e.g., Tionghoa gunakan hijau Bugis di acara lokal) membangun empati, seperti Ondy gambarkan warna sebagai "bukan sekedar pilihan estetika, tapi makna mendalam." Artefak seperti patung kucing dan rumah panggung menambah kedalaman, menurut Vygotsky (1978), sebagai alat mediasi sosial yang mentransmisikan nilai antargenerasi.

3. Strategi Akulturasi: Integrasi Adaptif dan Transformasi Keagamaan

Temuan menunjukkan strategi akulturasi yang dominan adalah integrasi, di mana etnik Tionghoa mempertahankan identitas asal sambil mengadopsi elemen Bugis, menciptakan bentuk adaptasi yang genuine dan timbal balik. Ini terlihat dalam fenomena konversi agama dalam pernikahan antaretnik, yang bukan hasil tekanan, tapi pilihan strategis untuk integrasi lebih dalam. Veri (Tionghoa yang menikah dengan Bugis dan memeluk Islam) menggambarkan prosesnya: "Saya sebagai orang yang telah memilih berpindah ke agama Islam, mengikuti agama istriku yang dari etnik Tionghoa, itu adalah langkah yang saya ambil dengan penuh pertimbangan. Bukan semata karena keinginan untuk berubah, tetapi karena ada keinginanku untuk membangun jembatan antara dua dunia yang saya cintai yaitu dunia asalku sebagai bagian dari etnik Tionghoa dan dunia baruku, bersama keluarga Bugis saya. Keputusan ini, pada akhirnya mencerminkan sebuah perjalanan yang lebih besar menuju pemahaman dan penerimaan yang menegaskan bahwa cinta dan rasa hormat dapat mengatasi perbedaan budaya dan kepercayaan." Istri Veri, Ita (31 tahun, Bugis), menambahkan: "Saya sudah lama menikah dengan suamiku dan sekarang sudah punya 2 anak, kalau ditanya apakah ada kendala dalam berkomunikasi dengan suami saya sekarang sudah tidak ada karena sudah bisa bahasa Bugis dan sudah lama juga di Soppeng. Itu hanya terjadi pas awal-awal pernikahan karena dia belum tahu bahasa Bugis sama sekali." Observasi di keluarga campur menunjukkan konversi ini memfasilitasi komunikasi optimal, dengan anak-anak menjadi agen mediasi bilingual dan "bireligious" secara kultural, seperti anak-anak Veri yang belajar ritual kedua etnik sejak kecil.

Partisipasi silang dalam ritual keagamaan memperkuat integrasi: Veronica (31 tahun, Tionghoa) menggambarkan toleransi aktif: "Di sini itu, kami baik dari etnik Tionghoa

maupun Bugis, hidup berdampingan dengan rasa hormat yang mendalam terhadap kepercayaan masing-masing. Karena meskipun kami menganut agama yang berbeda, nda pernah menjadi penghalang dalam interaksi sosial. Kami selalu menghormati dan bahkan merayakan hari besar agama lain sebagai bentuk penghargaan dan toleransi. Itu adalah salah satu kunci kenapa hubungan antaretnik di Soppeng ini bisa tetap harmonis." Syamsuriani (47 tahun, Bugis) menambahkan perspektif: "Kami di sini sebagai etnik Bugis, yang kita tahu mayoritas muslim sama sekali tidak napermasalahkan ji kalau hidup berdampingan dengan etnik Tionghoa yang mayoritas non muslim. Justru dengan perbedaan itu kita sebagai muslim bisa ki lebih tingkatkan lagi imanta sama Tuhan dengan saling mensupport keyakinan masing-masing. Selain itu juga saya lihat kalau etnik Tionghoa di sini sangat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kalau ada kegiatan keagamaan atau acara adat, mereka juga ikut berpartisipasi dengan baik." Observasi di perayaan menunjukkan partisipasi bukan sinkretis, tapi gesture solidaritas: Bugis ikut Imlek dengan ucapan selamat dan bantuan logistik, sementara Tionghoa dukung Idul Fitri melalui kegiatan sosial seperti pembagian sembako, menciptakan rasa belonging bersama.

Analisis mendalam menghubungkan strategi ini dengan model akulturasi (Berry, 2005), di mana integrasi, pemeliharaan budaya asal sambil adopsi dominan, menjadi pilihan unggul di Soppeng, kontras dengan asimilasi paksa era Orde Baru (Suryadinata, 2005). Bayangkan perjalanan Veri: Konversi agamanya bukan kehilangan identitas Tionghoa, tapi ekspansi untuk "membangun jembatan," mencerminkan proses dinamis di mana agama menjadi alat adaptasi, seperti yang dijelaskan Ita tentang transisi komunikasi awal yang sulit tapi berubah menjadi harmoni melalui kesabaran. Ini selaras dengan Bhabha (2010), di mana hibriditas muncul dari negosiasi keagamaan, menciptakan identitas baru yang bukan "campuran," tapi sintesis unik—seperti anak-anak campur yang merayakan Imlek dan Lebaran dengan sama antusias. Perbandingan dengan Setijadi (2017) di konteks urban menunjukkan perbedaan: Di kota besar, konversi sering dipandang sebagai asimilasi paksa karena tekanan sosial; di semi-urban Soppeng, itu sukarela dan didukung partisipasi silang, seperti Veronica gambarkan sebagai "kunci harmonis," mengurangi prasangka melalui aksi nyata.

Implikasi teoretis: Temuan ini memperkaya Berry (2005) dengan contoh spesifik transformasi keagamaan sebagai strategi adaptif, menunjukkan integrasi bukan statis, tapi proses evolusi yang didorong cinta dan konteks lokal. Secara praktis, ini menyarankan program dialog antaragama di daerah multietnik Indonesia, seperti workshop pernikahan campur, untuk mendorong toleransi serupa dan mengurangi konflik. Dalam konteks lebih luas, strategi di Soppeng menunjukkan bagaimana akulturasi bisa menjadi kekuatan persatuan nasional, di mana perbedaan agama bukan penghalang, tapi peluang untuk membangun masyarakat inklusif—sebuah model inspiratif untuk Indonesia yang sedang menghadapi isu intoleransi, di mana partisipasi seperti Bugis di Imlek bisa menjadi norma untuk harmoni berkelanjutan.

4. Faktor Pendukung Harmoni: Interdependensi Ekonomi, Kesenian, dan Transmisi Budaya

Temuan empiris mengidentifikasi faktor pendukung harmoni yang saling terkait, mulai dari kerjasama ekonomi hingga pelestarian budaya, yang menciptakan fondasi kuat untuk integrasi antaretnik. Interdependensi ekonomi menjadi perekat utama: Ondy (42 tahun, Tionghoa) menggambarkan: "Ya, jadi saya punya toko kelontong di sini, kalau karyawannya ada 3 orang. Yang 2 orang Bugis dan 1 orang lagi Tionghoa. Jadi

memang di sini saya tidak pernah mempersoalkan latar belakang etnis kalau mempekerjakan karyawan. Yang penting bisa bekerja dengan baik dan bisa saling mendukung dalam kegiatan sehari-hari. Kita di sini saling mendukung, seperti kalau ada acara keluarga atau acara etnis, kita ikut serta. Itu sudah biasa di Soppeng ini." Observasi di pasar Pusper menunjukkan dinamika ini: Pedagang Tionghoa mempekerjakan Bugis, sementara Bugis suplai barang ke toko Tionghoa, menciptakan ketergantungan mutual yang mengurangi persaingan dan mempromosikan kerjasama harian.

Keterlibatan kesenian memperkuat harmoni: Syamsuriani (47 tahun, Bugis) menekankan peran Tionghoa dalam pelestarian tradisi: "Etnik Tionghoa di sini juga ikut andil dalam pelestarian kesenian dan budaya di Soppeng. Seperti dalam kesenian tradisional seperti Mappadendang, Mappasilaga, dan kesenian tradisional Bugis lainnya, mereka juga ikut serta. Bahkan ada yang menjadi sponsor atau donatur dalam acara-acara kesenian tersebut. Jadi meskipun kita berbeda etnis, tapi kita bisa saling mendukung dalam pelestarian budaya." Observasi di festival menunjukkan partisipasi aktif: Tionghoa kontribusi dana untuk Mappadendang, sementara Bugis apresiasi seni Tionghoa seperti liong, menciptakan ruang bersama untuk ekspresi budaya.

Transmisi budaya melalui pendidikan dan generasi muda menjadi faktor jangka panjang: Veronica (31 tahun, Tionghoa) menggambarkan: "Saya lihat anak-anak sekarang sudah banyak yang belajar tentang senibudaya. Apalagi di sekolah, ada mata pelajaran tentang budaya lokal. Jadi anak-anak dari etnik Tionghoa juga belajar tentang budaya Bugis, begitu juga sebaliknya. Itu bagus untuk masa depan, supaya mereka bisa saling menghargai sejak kecil." Ondy menambahkan: "Anak-anak saya juga saya ajarkan nilai-nilai dari budaya Tionghoa, tapi juga saya dorong untuk belajar budaya Bugis karena kita tinggal di sini. Jadi mereka bisa bilingual dan bicultural." Observasi di sekolah dan keluarga menunjukkan transmisi ini melalui cerita, permainan, dan acara komunal, memastikan nilai toleransi diturunkan.

Analisis mendalam menghubungkan faktor ini dengan konsep cultural citizenship (Banks, 2008), di mana partisipasi aktif—seperti sponsor kesenian oleh Tionghoa—memberi rasa belonging bagi minoritas, menciptakan harmoni berkelanjutan. Bayangkan pasar Soppeng: Kerjasama ekonomi seperti Ondy pekerjakan Bugis bukan transaksi semata, tapi ikatan sosial yang memperkuat kepercayaan, selaras dengan Liliweri (2009) tentang komunikasi sebagai perekat keragaman. Perbandingan dengan Mattulada (2004) menunjukkan evolusi: Di Bugis tradisional, kesenian seperti Mappadendang eksklusif; di Soppeng modern, inklusi Tionghoa membuatnya hibrid, seperti Syamsuriani gambarkan sebagai "saling mendukung pelestarian." Transmisi budaya, menurut Vygotsky (1978), terjadi melalui interaksi sosial, seperti anak-anak Veronica belajar bilingualisme sejak dini, mencegah konflik generasional.

Implikasi teoretis: Temuan ini memperluas Banks dengan model "*adaptive integration*" di konteks semi-urban, di mana faktor ekonomi dan budaya saling memperkuat. Secara praktis, ini menyarankan kebijakan seperti program kesenian bersama atau pelatihan ekonomi inklusif untuk daerah multietnik Indonesia, mempromosikan harmoni jangka panjang. Dalam konteks lebih luas, faktor di Soppeng menunjukkan bagaimana interdependensi bisa mengubah keragaman menjadi kekuatan, di mana perbedaan etnik bukan ancaman, tapi aset untuk masyarakat majemuk, sebuah blueprint untuk Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan mobilitas sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mendalami dinamika komunikasi antaretnik antara etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, melalui lensa kualitatif yang menyoroti pola verbal/nonverbal, strategi akulturasi, dan faktor pendukung harmoni. Temuan empiris, yang diambil dari wawancara mendalam dengan informan seperti Lani, Tibet, Ita, dan Syamsuriani, serta observasi partisipan di pasar Pusper dan acara komunal, mengungkapkan proses konvergensi linguistik yang bukan sekadar adopsi bahasa Bugis, tapi internalisasi nilai mendalam seperti *mappakatau*—sebuah filosofi kesopanan yang menjembatani perbedaan etnik melalui partikel seperti "ki" dan "je." Bayangkan dialog harian di Watansoppeng: Seorang pedagang Tionghoa seperti Tibet, yang awalnya bergantung pada bahasa Indonesia, kini fasih berbahasa Bugis, menciptakan rasa solidaritas yang dirasakan Ita sebagai "banggaka" (kebanggaan bersama). Pola nonverbal melengkapi ini dengan hibriditas gesture, seperti gabungan "salam soja" selama Imlek dengan "tabe" Bugis, di mana simbolisme warna (merah/kuning Tionghoa dan hijau/kuning Bugis) serta artefak seperti patung kucing hoki dan rumah panggung menjadi simbol negosiasi identitas yang hidup, bukan statis.

Strategi akulturasi dominan adalah integrasi adaptif, di mana konversi agama dalam pernikahan campur—seperti kasus Veri yang "membangun jembatan antara dua dunia"—dan partisipasi silang dalam ritual (Bugis ikut Imlek, Tionghoa dukung Idul Fitri) menciptakan identitas hibrid yang memperkaya kedua etnik. Faktor pendukung, seperti interdependensi ekonomi (toko Tionghoa mempekerjakan Bugis), keterlibatan kesenian (sponsorship *Mappadandang*), dan transmisi budaya melalui pendidikan, memperkuat harmoni ini, menjadikan Soppeng sebagai model "adaptive integration" yang unik di konteks semi-urban Indonesia. Model ini mengisi celah literatur urban-sentris (misalnya, Tan, 2008; Setijadi, 2017), di mana harmoni sering rapuh karena segregasi; di Soppeng, interaksi harian seperti di pasar Pusper mengubah perbedaan menjadi kekuatan, selaras dengan Teori Akomodasi Komunikasi (Giles & Ogay, 2007) dan Model Akulturasi Berry (2005).

Implikasi teoretis dari penelitian ini mendalam: Ia memperkaya pemahaman tentang konvergensi sebagai proses dinamis, di mana bahasa dan gesture bukan alat netral, tapi instrumen negosiasi identitas yang bisa diterapkan di masyarakat majemuk lain. Secara praktis, model Soppeng menawarkan template untuk kebijakan nasional, seperti program pelatihan bahasa lokal dan festival hibrid untuk mendorong toleransi di daerah rawan konflik etnik. Implikasi sosialnya lebih luas: Di tengah isu intoleransi di Indonesia, Soppeng menunjukkan bagaimana minoritas seperti Tionghoa bisa terintegrasi tanpa kehilangan akar, menciptakan masyarakat di mana perbedaan agama dan budaya menjadi sumber kekayaan, bukan ketegangan—sebuah pelajaran berharga untuk era globalisasi di mana mobilitas etnik semakin tinggi.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui untuk pemahaman yang lebih nuansa. Sampel informan terbatas pada 10 orang (purposive sampling di Watansoppeng), yang meskipun representatif untuk studi kasus kualitatif, mungkin tidak mencakup variasi lengkap di seluruh kabupaten, seperti perbedaan antara desa pedalaman dan pusat kota. Selain itu, fokus semi-urban meninggalkan gap untuk perbandingan dengan konteks rural atau metropolitan, di mana faktor seperti teknologi digital (misalnya, media sosial) bisa memengaruhi komunikasi antaretnik. Keterbatasan metodologis termasuk ketergantungan pada wawancara dan observasi, yang rentan bias subjektif meskipun telah divalidasi melalui triangulasi dan member checking.

Akhirnya, penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek gender atau generasi secara mendalam, di mana perempuan seperti Ita mungkin memiliki peran unik sebagai mediator budaya dibandingkan laki-laki.

Rekomendasi untuk studi mendatang mencakup pendekatan longitudinal untuk melacak evolusi harmoni seiring waktu, terutama dengan dampak globalisasi seperti migrasi baru. Penelitian komparatif dengan daerah lain (misalnya, Tionghoa-Jawa di Jawa Tengah) bisa menguji generalisasi model "adaptive integration." Selain itu, integrasi metode kuantitatif—seperti survei skala besar tentang persepsi toleransi—akan memperkuat temuan kualitatif. Secara praktis, pemerintah lokal bisa mengembangkan inisiatif berbasis temuan ini, seperti pusat dialog antaretnik di Soppeng, untuk mempertahankan harmoni sebagai warisan budaya. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya menyoroti keberhasilan Soppeng, tapi juga mengajak kita merefleksikan: Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, harmoni bukan kebetulan, tapi hasil negosiasi sadar yang bisa direplikasi jika kita prioritaskan pemahaman lintas budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, Albert. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Banks, J. A. . (1994). *An introduction to multicultural education*. Allyn and Bacon.
- Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697–712.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
- Bhabha, H. K. . (2010). *The location of culture*. Routledge.
- Giles, H. (2016). Communication Accommodation Theory. In *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy* (pp. 1–7). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect056>
- Hall, E. T. . (1989). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Liliwari, A. (2009). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya* (III). PT LKiS Printing Cemerlang.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. Hasanuddin University Press.
- Mattulada. (2004). *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press.
- Mennen, I. (2009). François Grosjean, Studying bilinguals. Oxford: Oxford University Press, 2008. Pp. vii+314. *Journal of Linguistics*, 45(3), 715–719.
<https://doi.org/10.1017/S0022226709990089>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, K., Koswara, I., & Setiawan, A. (2019). Komunikasi Antar Budaya dalam Perspektif Antropologi. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(1).
<https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.10064>

- Mulyana, Deddy., & Rakhmat, Jalaluddin. (2016). *Komunikasi antarbudaya panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya editor Dr. Deddy Mulyana, M.A. & Drs. Jalaluddin Rakhmat, M. Sc.* PT Remaja Rosdakarya.
- Myers-Scotton, Carol. (2006). *Multiple voices : an introduction to bilingualism.* Blackwell Pub.
- PHINNEY, J. S. (1996). Understanding Ethnic Diversity. *American Behavioral Scientist*, 40(2), 143–152. <https://doi.org/10.1177/0002764296040002005>
- Samovar, L. A. ., Porter, R. E. ., McDaniel, E. R. ., & Roy, C. S. . (2017). *Communication between cultures.* Cengage learning.
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. *ISEAS-Yusof Ishak Institute.*
- Setijadi, C. (2023). *Memories of Unbelonging.* University of Hawaii Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv37qqwds>
- Suryadinata, Leo. (2004). *Chinese Indonesians: state policy, monoculture, and multicultural.* Eastern Universities Press.
- Tan, G. M. (2008). *Etnis Tionghoa Di Indonesia: Kumpulan Tulisan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Vygotskiï, L. S. ., & Cole, M. 1938-. (1978). *Mind in society.* Harvard University Press.
- Ward, C., & Rana-Deuba, A. (1999). Acculturation and Adaptation Revisited. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 30(4), 422–442. <https://doi.org/10.1177/0022022199030004003>